

U.G.C.- CARE List-I 2021 approved journal, Indian
Language-Arts and Humanities Group, out of 16 pages
placed in Page 3 & No.60 out of 319

EBONG MOHUA

Bengali Language, Literature, Research and Referred with
Peer-Review Journal

23th Year, 136 Volume

July, 2021

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Special Editorial Co-ordinator

Amit Kumar Maity

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com/

kohinoor bera @ gmail.com

Rs 500

জীবনমান : ভারতীয় যোগ দর্শনের একটি নিদর্শন

সোহেল রানা সরকার

বিমূর্ত :

এই গবেষণাপত্রে ভারতীয় দর্শনের ভিত্তিতে মানুষের জীবনমানের প্রকৃত অর্থের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতীয় যোগ দর্শন মানুষের বাইরের বাহ্যিক দিকের চেয়ে আভ্যন্তরীণ দিকের উপর জোর দেয়। গবেষণাপত্রটি একজন মানুষের আভ্যন্তরীণ আত্মকে সনাক্ত করার জন্য সাহায্য করবে এবং সেইসাথে এটি স্পষ্ট করবে যে চেতনা হলো মানুষের ব্যাপক বিকাশের মূল। এখানে মানুষের অস্তিত্বের আসল লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং মানসম্মত জীবন যাপনের জন্য পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ যোগকে পদ্ধতিগতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

মূল শব্দ :

ভারতীয় দর্শন, যোগ, পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ যোগ, জীবনমান

প্রতিপাদ্য বিষয় :

ভূমিকা :

‘যোগ’ শব্দটি (মানে ‘সংযুক্ত করা/হওয়া’ বা ‘একত্রিত হওয়া’) শরীর, মন এবং আত্মার মিলন হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। যোগ সর্বোচ্চ স্তরে ‘মানুষের একীকরণ’ বোঝায়। অন্য ভাবে, যোগ বিভিন্ন অনুশীলন এবং কৌশলগুলি অন্তর্ভুক্ত করে যা এই ধরনের সংহতকরণের বিকাশ অর্জনের জন্য নিযুক্ত করা হয়। পতঞ্জলি বর্ণনা করে “যোগ চিন্তা বৃত্তি নিরোধ” (PSY 1.2), যার অর্থ “যোগ মনের আস্থিতাকে শান্ত করে”। আয়েঙ্গারের মতে (২০১৮) “যোগ হল সোনার চাবি যা শান্তি, প্রশান্তি এবং আনন্দের দরজা খুলে দেয়”। প্রকৃতপক্ষে, যোগব্যায়াম জীবনের গভীর দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহিত করে এবং বহির্বিশ্বের প্রতি অনাসক্ত হতে সাহায্য করে। অবশেষে এটি একটি চূড়ান্ত আনন্দপূর্ণ জীবন তৈরি করে এবং একেইসাথে জীবনমানকে উন্নীত করে।

মানসম্মত জীবন :

ভারতীয় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, আমাদের জীবনযাত্রার মান আমাদের মন এবং চেতনার মানের উপর নির্ভর করে। তাই আমাদের মন এবং চেতনা সম্পর্কে জানা অতি আবশ্যিক। ভগবদ গীতা অনুসারে, শৃঙ্খলাহীন মন আমাদের শত্রু হিসাবে

এবং প্রশিক্ষিত মন আমাদের বন্ধু হিসাবে কাজ করে। যোগ দ্বারা ব্যক্তি নিজ শরীর, দেহ ও মনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেতে সক্ষম হয়। উপরন্তু, এটি চেতনা (atma) নামে একটি তৃতীয় সত্তা যুক্ত করেছে। চেতনা একটি সুবর্ণ সুতার ভূমিকা পালন করে যা একটি মানুষের মানসম্মত জীবনের সকল মাত্রাকে গাঁথে। এটি একটি সুস্পষ্ট এবং চিরন্তন গতিশীল প্রক্রিয়া যা মানব জীবনের দোলনা থেকে শুরু হয়ে কবরে শেষ হয়।

গবেষণা তাৎপর্য :

জীবনযাত্রার মান অর্জনের জন্য মানুষ কেন তাঁর সময় ব্যয় করবে? এক্ষেত্রে সদগুরু বলেছেন “ভারত বিশ্বাসীদের নয়, সন্ধানীদের দেশ।” তিনি আরও বলেন, আমরা সবাই খুব ভালোভাবে জানি যে পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য প্রতিটি মানুষের জীবনে বিভিন্ন সরঞ্জাম (Tools) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণে আমরা বিশ্ব জয় করতে পারি। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিতে, আমরা এমন সরঞ্জামগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করেছি যা কেবল আমাদের বাহ্যিক অবস্থাকেই রূপান্তরিত করে না, বরং তা আমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থাকেও রূপান্তরিত করে এবং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনমানকে উন্নীত করে। যোগের অনেক প্রক্রিয়া হলো অন্তর্নিহিত বাস্তবতা জানার জন্য মানুষের ব্যক্তিগত হাতিয়ার। এটি আমাদের শরীর ও মনে, আবেগ এবং শক্তির বিভিন্ন স্তরকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করতে পারে। আমাদের চেতনার গভীরে, আমরা এই সরঞ্জামগুলি তৈরি করেছি, যার সাহায্যে আমরা এটিকে আমাদের ইচ্ছা মতো কাজ করাতে পারি। বাহ্যিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আমরা যে সরঞ্জাম ব্যবহার করি তা কিছুটা হলেও ভালভাবে কাজ করে যা আমাদের জীবনে সান্ত্বনা, সুবিধা এবং অ্যাক্সেস এনে দেয় কিন্তু এটি কোনোভাবেই আমাদের জীবনযাত্রার মান, সুস্থতা বা অখণ্ডতা আনতে পারে না। শাস্ত্রীয় যোগব্যায়ামের বিভিন্ন ব্যবস্থা কেবলমাত্র কিছু সরঞ্জাম হিসেবে কাজ করে, যা জীবনের মান অর্জনের জন্য বিভিন্ন স্তরে মানুষকে সাহায্য করে।

মানসম্মত জীবনের জন্য পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ যোগ :

অষ্টাঙ্গ যোগ হল একটি সুপারিকল্পিত ব্যবস্থা যা মহাঋষি পতঞ্জলি দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছে। এর সাহায্যে মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এটি মূলত আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য কার্যকারী, তবে সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব অর্জনের জন্যও এটি খুব প্রাসঙ্গিক। অষ্টাঙ্গ যোগ যদি সঠিকভাবে অবলম্বন করা হয়, তবে এটি একজন ব্যক্তির শারীরিক, বৌদ্ধিক, মানসিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশে সাহায্য করবে। অষ্টাঙ্গ যোগ আটটি উপাদান নিয়ে গঠিত (আট-অঙ্গ যোগ); যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারানা, ধ্যান এবং সমাধি। Yama niyama asana pranayama pratyahara dharana dhyana Samadhi ayoshtavangani (PYS 2.29)

Yama: Ahimsa-satya-asteya-brahmacarya-aparigraha-yamah (PSY 2.30)

এবং মত্য়া -জুলাই, ২০২১ । । ।

সিদ্ধিতে সম্মানিত হন।

অপরিগ্রহ বলতে বোঝায় কিছু মজুদ না করা। পরিগ্রহ মানে আমাদের জীবনে এমন কিছু জিনিস সংরক্ষণ করা, যা এতটাও প্রয়োজনীয় নয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা তৃষ্ণার্ত বোধ করি, আমরা সহজেই এক গ্লাস জল দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারি। এমনকি যদি কেউ জল ভর্তি একটি পাত্র নিয়ে আসে, তবে কেবল এক গ্লাস জল দিয়ে তৃষ্ণা মেটে। কিন্তু এটি অন্যান্য সমস্যার দিকে ধাবিত হয়। প্রথমে একটি পাত্র ব্যবস্থাপনা, তারপর বেশি জল দিয়ে এটি পূরণ করতে হবে; তদুপরি একজনকে পানিপূর্ণ পাত্রটি আনতে হবে, সেখানে অনেক প্রচেষ্টা, শক্তি এবং সময় ব্যয়। পর্যাপ্ত জল খাওয়ার পরেও, পাত্রের অবশিষ্ট জল দিয়ে কী করা উচিত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। কোথায় এবং কিভাবে এটি রাখা উচিত, এটির নিরাপত্তা এবং বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ভাবতে হবে, এর ফলে এটি শারীরিক চাপ এবং মানসিক চাপও বাড়াবে। সুতরাং, যদি কেউ তার হাত ব্যবহার করে পর্যাপ্ত জল পান করে তার তৃষ্ণা নিবারণ করে, তবে এই ধরনের সমস্যাগুলি মোটেও দেখা দেবে না। Aparigrahsthiarye janmakathantasambodhah (PYS 2.39). যিনি দীর্ঘ সময় ধরে অপরিগ্রহ কে সঠিকভাবে অনুসরণ করেন তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান অর্জন করবেন। তিনি তার অতীত জন্ম সম্পর্কেও অবগত হতে পারেন।

Niyama: Shoucha santosha tapaha swadhaya eshwara pranidhanani niyamh (PYS 2.32)

শৌচ মানে পবিত্রতা (শারীরিক, মৌখিক এবং মানসিক)। শারীরিক বিশুদ্ধতা আবার দুই ভাগে বিভক্ত, বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক বিশুদ্ধতার জন্য ব্রাশ করা থেকে বিছানায় ঘুমানো পর্যন্ত সমস্ত ধরনের শারীরিক বিশুদ্ধতা বিবেচনা করা হয়। অভ্যন্তরীণ বিশুদ্ধতার জন্য ছয় ধরনের শুদ্ধিক্রিয়া রয়েছে; ধৌতি, বস্তি, নেতি, ত্রাতক, নৌলি এবং কপালভাতী। মৌখিক বিশুদ্ধতার জন্য কাউকে বেশি কথা বলা উচিত নয়। এছাড়াও মনকে বিশুদ্ধ করার জন্য একটি প্রক্রিয়া রয়েছে যা ত্রাতট নামে পরিচিত। Satvashuddhisoumansyekagredriyajayatmadarshan yogyatwani cha (PYS 2.41). শুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া থেকে সত্ত্বশুদ্ধি, মানসিক সুখ, শান্ত মন, অঙ্গের উপর বিজয় এবং আত্মাকে দেখার পরিকল্পনা অর্জিত হয়।

সন্তোষ একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। আমরা মানব জাতি, মানসিক তৃপ্তি ও শান্তি অর্জনের জন্য পৃথিবীর সকল প্রাণীর মধ্যে সব থেকে বেশি প্রচেষ্টা করি। আমরা বাইরের বিষয়গুলির মধ্যে সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করি। কিন্তু কেউই এই বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন নয় যে সন্তুষ্টি এই বাইরের বিষয়গুলি থেকে আসে না। সন্তুষ্টি হল এক ধরনের মনের অবস্থা যা যোগব্যায়াম দ্বারা শিখতে হয়। সন্তোষের মনোভাব আমাদের জীবনের যন্ত্রণা কমায়। Santosh danuttamsukhlabhah (PYS 2.42). যে ক্রমাগত সন্তুষ্টি থাকতে শেখে, তার তৃষ্ণা নিবারণ হয় এবং সত্ত্বা সমৃদ্ধ হয়। তিনি

এবং মল্লয়া-জুলাই, ২০২১।।।

২৬৮

স্বর্গ থেকে চরম সুখ এবং আনন্দ পান এবং এমনকি ইন্দ্র দেবতার স্থানও তার নিজের সুখের তুলনায় কিছুই নয়।

তপাহা মানে ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু অসুবিধা সহ্য করা। কারো শারীরিক বা মানসিক সমস্যা থাকলেও তার কাজ বন্ধ করা উচিত নয়, বরং সেগুলো চালিয়ে যাওয়া উচিত, একে বলা হয় তপা। যেমন উদাহরণ স্বরূপ, যোগ শেখার বা কিছু যোগ পদ্ধতি অনুশীলন করার সময়, আমাদের কিছু শারীরিক সমস্যা হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমাদের উচিত এটি আনন্দের সাথে গ্রহণ করা এবং অনুশীলনগুলি অনুসরণ করা। Kayendriyasiddhirashuddhikshayatapas (PYS 2.43). অশুদ্ধি হল অধর্ম। অশুদ্ধি এক প্রকার তমাস গুণ। তপার অধ্যয়ন এবং দৈনন্দিন অনুশীলন, এই সমস্ত অশুচি দূর করে। অশুদ্ধি/ অপবিত্রতা দূর করার পর, সিদ্ধি, মহিমা ইত্যাদি অর্জন করা যায়।

স্বাধ্যায়ে শ্রবণ এবং মনন উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি দুই ধরনের, মৌখিক এবং মানসিক। স্বাধ্যায় বলতে বোঝায় সাধারণত জ্ঞানমূলক কোনো বই গুরুত্ব সহকারে পড়া। সাধারণত মানুষের দৈনন্দিন জীবনে স্বাধ্যায় বলতে যা শেখানো হয় তা হল পুনর্বিবেচনা করা। Swadhyaya dishtadevtasampra yogah (PYS 2.44). একটি নির্দিষ্ট মন্ত্রের জপ করার সময়, যখন একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, সেই দেবী যার জন্য জাপ তৈরি করা হয় সাধকের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তার সামনে উপস্থিত হন (দর্শনা)।

ঈশ্বর-প্রণিধান মানে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস রাখা, তার মহানুভবতায় বিশ্বাস করা এবং বিনিময়ে কোনো আশা ছাড়াই তার জন্য নিজেকে নিবেদিত করা। আমাদের কল্পনার বাইরে, এই মহাবিশ্বের উৎপত্তিতে কিছু ঈশ্বরিক শক্তি রয়েছে। সেই ঈশ্বরিক শক্তিকে সনাক্ত করা এবং এতে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সমর্পণ করা হল ঈশ্বর-প্রণিধান। Samadhi siddhirishwarpranidhanat (PYS 2.45). ঈশ্বর প্রণিধানের মাধ্যমে সমাধির সিদ্ধি পাওয়া যায়।

Asana: Sthira-sukham-asanam (PSY 2.46)

মহর্ষি পতঞ্জলি, আসন কে শরীরের স্থির এবং আরামদায়ক অবস্থান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন। তিনি কোন নির্দিষ্ট আসন সম্পর্কে বলেন নি। এটি হল হঠ (Hatha) যোগ, যেখানে হঠ যোগের প্রবক্তারা বিভিন্ন দেহ-ভঙ্গি প্রস্তাব করেছেন। আসন শরীরের বিভিন্ন সিস্টেম এবং অঙ্গগুলির ক্রিয়াকলাপকে সহজতর করার জন্য শরীরে শক্তির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। সুতরাং, আসন শারীরিক বিকাশে উন্নীত করতে সাহায্য করে, পাশাপাশি স্বায়ত্তশাসিত স্নায়ুতন্ত্রের (Autonomic Nervous System) উপর কাজ করে আবেগ নিয়ন্ত্রণেও সহায়তা করে।

Pranayama: Tasmin sati svasa-prasvasayor-gativicchedah pranayamah (PSY 2.49)

প্রাণায়াম মানে শ্বাস প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা। প্রাণায়াম অনুশীলন ফুসফুসের ক্ষমতা এবং কার্যকারিতা উন্নত করে শারীরিক বিকাশে সহায়তা করে। প্রাণায়াম কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের (Central Nervous System) প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেমকে সক্রিয় করে আবেগগত বিকাশে সহায়তা করে। প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেমের সক্রিয়করণ একজন ব্যক্তিকে নিরুদ্বেগ করে তোলে। প্রাণায়ামের নিয়মিত অনুশীলন একজন ব্যক্তিকে উদ্যমী করে তোলে। এইভাবে প্রাণায়াম কেবল শারীরিক স্তরেই কাজ করে না, এটি মানসিক ব্যবস্থাপনায়ও সাহায্য করে। রাগের মতো আমাদের নেতিবাচক আবেগগুলি কার্যকরভাবে পরিচালিত হতে পারে প্রাণায়াম দ্বারা।

Pratyahara: Sva-visaya-asamprayoge citta-svarupanukara ivendriyanam pratyaharah (PSY 2.54)

মহর্ষি পতঞ্জলি, প্রত্যাহারকে বস্তু এবং অভিজ্ঞতা থেকে ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার (withdrawal of the senses) হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে। এটি ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের মানসিক অবস্থা এবং কর্মে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় থেকে বিভিন্ন ইনপুট গ্রহণ করি যেমন দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রান, স্পর্শ এবং স্বাদ। এই ইনপুটগুলি আমাদের মনকে প্রভাবিত এবং উত্তেজিত করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা হিংসা পূর্ণ একটি সিনেমা দেখি, আমাদের মন সেই অনুযায়ী প্রভাবিত হয়। ফলস্বরূপ, পুরো দিনের জন্য আমরা হয়তো আমাদের কাজে মনোনিবেশ করতে পারি না কারণ সিনেমার হিংস্র দৃশ্য আমাদের বারবার বিরক্ত করে। তাই মনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, সংবেদনগুলি প্রত্যাহার করতে হবে। এই প্রত্যাহার আমাদের আবেগপূর্ণ অস্থিরতা থেকে রক্ষা করে যা ক্রমাগত পার্থিব ইনপুটগুলির কারণে ঘটে। যাইহোক, ইনপুট বন্ধ করা সবসময় সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে প্রত্যাহার ব্যবহার করে আমাদের ইন্দ্রিয় থেকে সঠিক ইনপুট গ্রহণ করা যেতে পারে। ইনপুটগুলির সঠিক নির্বাচন আমাদের মনকে অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা থেকে রক্ষা করবে। এইভাবে, প্রত্যাহার আবেগীয় ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করে।

Dharana: Desabandhas-cittasya dharana (PSY 3.1)

ধারণা মানে একটি নির্দিষ্ট বস্তুর উপর মন স্থির করা। ধারণা একাগ্রতা উন্নত করতে সাহায্য করে এবং মনকে স্থিতিশীল করে। সুতরাং, এটি মানসিক, বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশে সহায়তা করে। ধারণাকে, মনকে দৃঢ় ভাবে স্থির বা ফোকাস রাখা হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রত্যাহার দ্বারা বাহ্যিক ঘটনা থেকে ইন্দ্রিয় প্রত্যাহারের পর, ধারণা একাগ্রতা বা একাগ্র চিন্তের মাধ্যমে এটিকে আরও পরিমার্জিত করে রূপান্তরিত করে, যা একক বিন্দু ফোকাস বা একাগ্রতা লাভে সাহায্য করে। ধারণা হল গভীর একাগ্রতা যা ধ্যানের প্রাথমিক পর্যায়।

Dhyana: Tatra pratyayaikatanata dhyanam (PSY 3.2)

ধ্যান মানে কোন বস্তুর দিকে চিন্তের অবিচ্ছিন্ন বা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। সহজ

কথায়, এটি দীর্ঘায়িত ধারণা। ধ্যানের অনুশীলন একাগ্রতা বৃদ্ধি করে এবং একজন ব্যক্তির মানসিক, বৌদ্ধিক বিকাশ সাধিত করে এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

Samadhi: Tadevarthamatra-nirbhasam svarupa-sunyamiva samadhih (PSY 3.3)

সমাধি হল যোগের চূড়ান্ত পর্যায়। সমাধি আত্ম-উপলব্ধির দিকে পরিচালিত করে। এর অর্থ মুক্তি বা জ্ঞানলাভের চূড়ান্ত আনন্দ। ভারতীয় দর্শনে, সমাধি সকল প্রকার আধ্যাত্মিক এবং বৌদ্ধিক ক্রিয়াকলাপের চূড়া বোঝায়, এটি আমাদের ভোগান্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেয়। সমাধি এমন একটি অবস্থা যেখানে একটি ব্যক্তি এবং সর্বজনীন চেতনা একত্রিত হতে পারে। এটি পরমানন্দের অবস্থা। সমাধি হল মানুষের চূড়ান্ত আত্ম-উপলব্ধি।

শিক্ষণীয় প্রভাব এবং উপসংহার :

আধুনিক বিশ্বে, প্রায়সই আমরা দুটি মৌলিক অনুঘটে ভুগছি; স্মৃতি এবং কল্পনা, যা মানুষকে পৃথিবীর অন্যান্য সকল প্রাণী থেকে আলাদা করে। আমরা কখনো স্মৃতি নিয়ে ভুগি, যা অতীতের অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত এবং কখনো আমরা আমাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তাভাবনার সাথে যুক্ত কল্পনায় ভুগি। এজন্যই ভারতীয় দর্শন বর্তমানের মধ্যে জীবন যাপনের পরামর্শ দেয় যার দ্বারা প্রত্যেকেই সর্বোচ্চ আনন্দ উপভোগ করতে পারে। এখানেই সমগ্র মানবতায় কাছে যোগ দর্শনের অভূতপূর্ব তাৎপর্য রয়েছে। যদি আমরা আমাদের মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত এই যোগ ব্যায়াম করতে সক্ষম হই, জীবনের যেকোনো পরিস্থিতিতেই আমরা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এবং সচেতনভাবে বেছে নিতে পারি যে, এতে কীভাবে আমরা সাড়া দেবো। আমাদের জীবনে চলার পথে অনেক বাঁধা, বিপত্তি, যন্ত্রণা আসতেই পারে যা কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় না কিন্তু যোগের মাধ্যমে এই সব কিছুতেই আমরা কি ভাবে সাড়া দেব বা এর থেকে কি করব তা আমাদের দ্বারা ১০০% নিয়ন্ত্রিত হবে। এটি শারীরিক, বৌদ্ধিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আমাদের জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। এটি মূলত পৃথিবীতে সব কাজ করে যাওয়ার এবং নির্লিপ্ত থাকার একটি হাতিয়ার। সুতরাং, এটা আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট যে, ভারতীয় যোগ দর্শনে একটি হাতিয়ার। Brahma প্রত্যেক মানুষের জন্য একটি সম্পূর্ণ জীবনমান উন্নীত করার ক্ষমতা রয়েছে। Brahma Nyaadhaaya Karmaani Sangan Tyaktvaa Karoti Yah, Lipyate na sa Paapena Padmapatramivaambhasaa (Bhagavad Geeta, 5-10) যিনি কর্ম করে ব্রহ্মাকে উৎসর্গ করেন, আসক্তির পরিত্যাগ করেন, তিনি পাপের দ্বারা কলঙ্কিত হন না, যেমন পদ্মের পাতা তাঁর উপর জল দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

তথ্যসূত্র :

1. Basavaraddi, I.V. (ed.) (2013). *A Monograph on Yogasana*. New Delhi: Morarji Desai National Institute of Yoga.
2. Basavaraddi, I.V. (ed.) (2010). *Yoga Teacher's Manual for School Teachers*. Delhi: Morarji Desai National Institute of Yoga.
3. Basavaraddi, I.V. (ed.) (2013). *A Monograph on Pranayama*. Delhi: Morarji Desai National Institute of Yoga.
4. Bhavanani, Ananda Balayogi (2012). 'Yoga: The Original Mind Body Medicine'. Available at http://icyer.com/documents/Yoga_mind_body_2012 (Accessed April 11, 2015).
5. Charlesworth, Edward A. & Nathan Ronald G. (1984). *Stress Management: A Comprehensive Guide to Wellness*. New York: Ballantine Books.
6. Coleman, James C. (1984). *Abnormal Psychology and Modern Life*. Bombay: D.B. Taraporewala & Co. Private Limited.
7. Digambarji, Swami & Gharote, M.L. (1978). *Gheranda Samhita*. Lonavla: Kaivalyadhama.
8. *Hathapradipika* (2011). The Lonavla Yoga Institute, Lonavla.
9. Iyengar, B.K.S. (2012). *Light on Yoga*. Forty First Impression 2012. India: Harper Collins Publishers.
10. Muktibodhananda, Swami (2000). *Hatha-Yoga Pradipika Light on Hatha Yoga*. Munger (Bihar): Yoga Publications Trust.
11. Nagarathna, R. (2005). *Yoga Therapy in Stress related Ailments' in Yoga – The Science of Holistic Living*. Chennai: Vivekananda Kendra Prakashana Trust. 212-220.
12. Chinmayananda S. 2nd ed. Bombay: Central Chinmaya Mission Trust; 1992. Taittiriya Upanishad; pp. 150-7.
13. Nagarathna R, Nagendra HR. 1st ed. Bangalore: Swami Vivekananda Yoga Prakashana; 2001. Integrated Approach of Yoga Therapy for positive health; pp. 20-8.
14. Satyananda S. 1st ed. Munger: Bihar School of Yoga; 2002. Four Chapters on Freedom.